

आदिवासी साहित्यातील संस्कृती

प्रा. हनुमंत गणपत निमसे

मराठी विभाग प्रमुख,

कला व वाणिज्य महाविद्यालय पुसेगाव, ता. खटाव. जि. सातारा.

Corresponding Author – प्रा. हनुमंत गणपत निमसे

DOI - 10.5281/zenodo.16742925

प्रस्तावना:

आदिवासी साहित्य म्हणजे आदिवासी लोकांच्या जीवनातील विविध पैलू, त्यांचे दुःख, संघर्ष आणि संस्कृती यावर आधारित साहित्य लिहिले जाते. हे साहित्य आदिवासींच्या मौखिक परंपरेतून आलेले असून त्यामध्ये कथा, कविता, लोकगीत आणि नाटकांचा समावेश होत असतो. आदिवासी साहित्यातमधून आदिवासी समाजाच्या संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैलीचे एक महत्त्वपूर्ण प्रतिबिंब उमटत असते. या साहित्यातून आदिवासी लोकांचे निसर्गाशी असलेले नाते त्यांची मूल्ये आणि त्यांच्या समस्या स्पष्टपणे दिसून येतात.

आदिवासी साहित्य म्हणजे काय:

आदिवासी साहित्यामध्ये आदिवासी समूहाचे दुःखद, दैन्य, आणि दारिद्र्याच्या वेदना आणि विद्रोहाचे अस्तित्व आणि अस्मिता यासाठी चाललेले संघर्षांचे सम्यक आणि भेदक दर्शन ज्या साहित्यात असते त्या साहित्याला आदिवासी साहित्य असे म्हटले जाते. या साहित्यामधून आदिवासींच्या दैनंदिन समस्या त्यासाठी चाललेला संघर्ष आणि त्यातून निर्माण होणारे साहित्य याचा

अनुबंध हा जमीन जंगल आणि जल यांच्याशी असतो

आदिवासी समाजाची संस्कृती:

आदिवासी समाजाची संस्कृती ही समृद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आदिवासी समाजाच्या संस्कृतीत बोलीभाषा, धर्म, जीवनशैली, वेशभूषा, कला, संगीत इ. घटकांचा समावेश होतो. आदिवासी समूहाच्या संस्कृतीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील .

- १) आदिवासी समूहाची संस्कृती समृद्ध असते
- २) आदिवासी समूहाची वैशिष्ट्यपूर्ण गीते, नृत्य प्रकार हा त्यांचा आयुष्यातील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो.
- ३) आदिवासी समाजात श्रम, समूह आणि एकमेकांना सहकार्य इत्यादी जीवनमूल्ये आढळून येतात.
- ४) आदिवासी समाजात नातेसंबंधाभोवती संघटना निर्माण झालेल्या असतात.
- ५) आदिवासी समाजात स्त्रियांना आदर आणि सन्मान दिला जातो.
- ६) आदिवासी समाजात एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहणाऱ्या जमाती असतात

- ७) आदिवासी जमातीची स्वतंत्र भाषा व बोली असते
- ८) आदिवासीचा धर्म, क्षत्रिय म्हणजे त्याच्या निवासस्थानापुरता मर्यादित असतो

आदिवासी समाजातील काही प्रमुख समुदाय:

अंध, गोंड, खरवार, मुंडा, खाडीया, बोडो, कोल, भील, कोळी, सहारिया, संथाल, भूमिज, ओराव, लोहारा, बिरहोर, पारधी, असुर, भील, भिलाला, मीना, ठाकर इत्यादी आदिवासी समाजातील काही समुदाय आहेत.

आदिवासी साहित्यातील प्रमुख घटक:

आदिवासी साहित्यात आदिवासी संस्कृती, जीवनशैली, परंपरा, संघर्ष आणि त्यांच्या भावना व्यक्त करणारी विविध रूपे आढळून येतात. या साहित्यामधून मौखिक साहित्य, लोकगीत, नृत्य, संगीत, कथा इत्यादींचा समावेश होतो. आदिवासी साहित्यामधून त्यांच्या अस्तित्वाचे आणि अस्मितेचे प्रतीक असते. आदिवासी साहित्यातील सांस्कृतिक घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

- १) **मौखिक साहित्य:** आदिवासी संस्कृतीत मौखिक परंपरेला खूप महत्त्व आहे. यामध्ये म्हणी, कहाण्या, कथा तसेच पारंपारिक ज्ञान इ. समावेश होतो. ते पिढ्यान्पिढ्या एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असतात.
- २) **लोकगीत आणि संगीत:** आदिवासी साहित्य मधून आदिवासींचे जीवन आणि संस्कृतीतील गाणी संगीत अविभाज्य घटक आहेत ते त्यांच्या भावना परंपरा आणि इतिहासाचे प्रतिबिंब दाखवत असतात.
- ३) **नृत्य:** विविध आदिवासी संस्कृतीमध्ये नृत्याला वेगळे महत्त्व आहे उत्सव धार्मिक विधी आणि

सामाजिक प्रसंगांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात.

- ४) **म्हणी आणि कथा:** आदिवासी म्हणी आणि कथा यांच्या जीवनातील अनुभव आणि ज्ञानाचे प्रतीक आहेत ते त्यांना जगण्याची प्रेरणा देतात
- ५) **जंगल जमीन आणि पाणी:** आदिवासी साहित्य आणि संस्कृती याचा जमीन जंगल आणि पाण्याची कनिष्ठ संबंध असतो ते त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनतात आणि ते त्यांच्या साहित्यातून स्पष्टपणे प्रतिबिंबित झालेले असते
- ६) **संघर्ष आणि अन्याय:** आदिवासी साहित्यात त्यांच्यावर होणारा अन्याय शोषण आणि विकासाच्या प्रक्रियेतील त्यांच्या भूमिकेचा आवाज असतो
- ७) **पारंपारिक ज्ञान आणि पद्धती:** आदिवासी साहित्यात त्यांच्या पारंपारिक ज्ञान वैदिक आणि जीवनशैलीचाही समावेश होतो
- ८) **सांस्कृतिक ओळख:** आदिवासी साहित्य त्यांच्या सांस्कृतिक ओळख भाषा आणि परंपरेचे रक्षण करते आणि त्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याचे कार्य करीत असते.

आदिवासी साहित्यातील नैतिक मूल्यांचे महत्त्व:

आदिवासी साहित्य हे केवळ कथा, कविता नसून ते त्यांच्या संस्कृती आणि परंपरा जीवनशैलीचे प्रतिबिंब आहे या साहित्यातून नैतिक मूल्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते कारण ते आदिवासी समाजाला एकत्र ठेवण्याची भूमिका पार पाडत असते व त्यांच्या जीवनात मार्गदर्शन करतात आदिवासी साहित्यातील नैतिक मूल्यांचे महत्त्व पुढील प्रमाणे आहे.

- १) **संस्कृती आणि परंपरा जपण्याची भूमिका:** आदिवासी साहित्य त्यांच्या मौखिक परंपरा

- कथा म्हणी आणि लोकगीता द्वारे संस्कृती जपण्याचे कार्य करते
- २) **समूहाच्या भावना** : आदिवासी साहित्यामधून सामुदायिक भावना आणि एकतेची भावना असते त्यामुळे ते एकमेकांना आधार देऊ शकतात
- ३) **पर्यावरणाचे संवर्धन** : आदिवासी साहित्य माणसाला निसर्गाचे व त्यांच्या संबंधाचे महत्त्व पटवून देते आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची शिकवण देते.
- ४) **नैतिक मूल्यांची शिकवण** : आदिवासी साहित्य प्रकारामध्ये प्रामाणिकपणा नम्रता एकमेकाविषयी आदर, भावना इत्यादी नैतिक मूल्ये शिकावयास मिळतात.
- ५) **सामाजिक न्याय** : आदिवासी साहित्य त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचार विरुद्ध आवाज उठवते आणि सामाजिक नेण्यासाठी लढण्याची प्रेरणा देत असते.
- ६) **जाती गत समानता** : आदिवासी साहित्य जातीभेद आणि सामाजिक विषमतेच्या विरोधात लढण्यास प्रेरणा देते आणि सर्वांना समान मानण्याची शिकवण देते.
- ७) **आत्म समर्पणाची भावना** : आदिवासी साहित्य त्यांच्या संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठी आत्मसमर्पणाची भावना वाढविते.
- ८) **शिक्षण आणि ज्ञान याविषयी आवड** : आदिवासी साहित्य शिक्षण आणि ज्ञान याविषयीची मनुष्याला आवड निर्माण करते त्यामुळे ते स्वतःच्या जीवनात परिवर्तन करू शकतात.
- ९) **सौंदर्य आणि कला** : आदिवासी साहित्य सौंदर्य आणि कलेला अनन्यसाधारण महत्त्व देते त्यामुळे ते आपल्या जीवनात आनंद मिळवितात.

- १०) **आत्म जागरूकता** : आदिवासी साहित्य आदिवासीच्या अस्मितेची जाणीव करून त्यांना स्वतःच्या हक्कासाठी लढण्यास सक्षम करत असते. नैतिक मूल्ये म्हणजे व्यक्तीच्या आचरणासाठी मार्गदर्शक तत्वे जी योग्य आणि अयोग्य यात निर्णय घेण्यास मदत करतात यामध्ये प्रामाणिकपणा आदर सहानभूती जबाबदारी आणि न्याय यासारख्या मूल्यांचा समावेश होतो जी व्यक्ती आणि समाजासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. संस्कार आणि नैतिक मूल्य एकच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत जिथे संस्कार मानवी समुदायातील आदर्श आणि संस्कृतीचे अंगे आहेत तर नैतिक मूल्य मानवी जीवनातील मूलभूत आदर्श आणि विचारधारा आहेत हीच नैतिक मूल्य व्यक्तीसाठी नव्हे तर समाजासाठी देखील अत्यंत महत्त्वाची असतात नैतिक मूल्य विद्यार्थ्यांना गंभीरपणे विचार करण्याचे भिन्न दृष्टिकोनाचा विचार करण्याचे आणि योग्य आणि न्याय निर्णय घेण्याच्या क्षमतेसह सुसज्ज बनवतात तसेच नैतिक मूल्याचा अवलंब करणारे समाज अधिक सुसंस्कृत आणि एकोप्याचे असतात. नम्रता, आदर, करुणा आणि दयाळूपणा या सकारात्मक चारित्र्य इत्यादी वैशिष्ट्ये व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये विकसित करण्यास नैतिक मूल्य मदत करतात

आदिवासी साहित्याची वैशिष्ट्ये:

- १) **आदिवासी संस्कृतीचा प्रभाव प्रभाव**: आदिवासी साहित्यामध्ये आदिवासींची संस्कृती परंपरा आणि जगण्याची जीवनशैली याचे चित्रण आलेले असते ते त्यांच्या कथा आणि लोक कथा दर्शवितात
- २) **सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांची मांडणी**: आदिवासी सामाजिक आणि राजकीय समस्यावर प्रकाश टाकते त्याचं बरोबर

वसाहतवाद शोषण आणि आणण्याच्या सारख्या समस्यांवर आदिवासी लोकांच्या दृष्टिकोनातून विचार मांडलेले असतात

- ३) **भाषा आणि बोली:** आदिवासी साहित्य त्यांच्या भाषा बोलीमध्ये व्यक्त झालेले असते
- ४) **जागरूकता:** आदिवासी साहित्यामधून लोकांना आदिवासीच्या समस्यांनी संस्कृतीची जाणीव केलेली असते ती सामाजिक बदलते प्रेरणा देते.

आदिवासी साहित्य महत्वाचे आहे:

आदिवासी साहित्यामुळे समाज, पर्यावरण आणि इतिहासाची स्थानिक आणि पारंपारिक ज्ञान जपतात. मौखिक आणि आदिवासी साहित्य ज्या समाजात बोलले जाते. त्या समाजाच्या सध्याच्या राजकीय सामाजिक विचार प्रक्रियांना भावते म्हणून समाज परिवर्तनासाठी आदिवासी साहित्य अत्यंत महत्वाचे आहे.

निष्कर्ष:

- १) आदिवासींची निसर्गनिष्ठ जीवनशैली आणि नैतिकता, त्यांचा धर्म आणि श्रद्धा, त्यांच्या संस्कृतीमधील दैवते आणि मितके गुढ कला परंपरा आणि लोकसाहित्य हेच आदिवासी साहित्याचे मौलिक संचित आहे.
- २) आदिवासींच्या विकासाच्या संदिग्ध धोरणातून निर्माण झालेले जटील प्रश्न आहेत.
- ३) वसाहतवादाचा नवा चेहरा असलेल्या जागतिकीकरणातून होत असलेली शोषण नक्षलवादी चळवळ प्रकल्पग्रस्ताचे स्थलांतर व विस्थापन काही प्रमाणात सुधारणा चे सरकारी धोरण आणि त्यामुळे उभा राहिलेला सांस्कृतिक संघर्ष या पार्श्वभूमीवर आदिवासी

साहित्य मराठी साहित्य अधिकच बळकट होत आहे.

समारोप:

आदिवासी साहित्य हे मुख्याधाराच्या साहित्य पासून वेगळे असते आदिवासी समाजाच्या आधारभूत गरजा समस्या आणि संघर्षामुळे हे साहित्य हे वेगळे आहे या साहित्यामधून आदिवासींचे जीवन अनुभव आदिवासी समाजाचे विस्तारलेले क्षितीज आदिवासी क्रांतिकारकाचा जीवन संघर्ष असतो तसेच आदिवासी समाजाच्या भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थिती विषयी वास्तव जाणीव व्यक्त करणारे साहित्य असते

संदर्भ:

- १) आदिवासी मराठी साहित्य: स्वरूप आणि समस्या' डॉ. प्रमोद मुनघाटे, (संपा)प्रतिमा प्रकाशन, पुणे. जानेवारी २००६
- २) साहित्य गोंदण', तुकाराम रोंगटे (संपा)सुमेध प्रकाशन, पुणे.
- ३) 'आदिवासी साहित्य आणि कला संस्कृती' डॉ. संजय लोहकरे अथर्व पब्लिकेशन जळगाव आवृत्ती, २०२२
- ४) 'साहित्याचे सांस्कृतिक संचित' डॉ. प्रल्हाद जी. लुलेकर, डॉ.केशव तुपे कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद प्रथम आवृत्ती नोव्हेंबर २००५
- ५) आदिवासी लोकगीते लोक नृत्य: एक अभ्यास, डॉ. अंजली मस्करेन्हस, शब्दालय प्रकाशन श्रीरामपूर आवृत्ती २०१८
- ६) आदिवासी साहित्य स्वरूप आणि समीक्षा डॉ. विनायक तुमराम, विजय प्रकाशन नागपूर प्रथम आवृत्ती १९९४